

Les limites d'une diffusion formelle des politiques publiques : le cas de la sécurité routière dans le monde arabe

Mohsen Ben Aïssa

Doctorant en sociologie des politiques publiques, chercheur en sécurité intérieure

Ancien directeur de l'ONSR

Résumé

Cet article analyse les mécanismes de diffusion des politiques publiques en matière de sécurité routière dans l'espace arabe, en combinant une approche empirique fondée sur des données statistiques et une analyse institutionnelle issue d'une expérience directe dans ce domaine. Il met en évidence l'émergence progressive d'un cadre régional structuré depuis les années 1970. Toutefois, les résultats montrent un écart significatif entre convergence des politiques et divergence des performances. Cette situation révèle les limites d'une diffusion des politiques publiques et souligne le rôle déterminant des capacités étatiques et des contextes nationaux dans la mise en œuvre effective.

Abstract

This article examines the diffusion of public policies in road safety across the Arab world. It combines statistical analysis with institutional insight derived from direct professional experience. While a structured regional framework has emerged since the 1970s, significant disparities remain between countries. The study highlights the limits of formal policy diffusion and emphasizes the importance of national institutional contexts and state capacities in the effective implementation of public policies.

Introduction

La sécurité routière s'impose aujourd'hui comme un défi majeur partout dans le monde. Chaque année, les accidents de la route provoquent plus d'un million de décès, affectant de manière disproportionnée les pays en développement et les régions en transition rapide. Dans ce contexte, la diffusion internationale de modèles d'action publique s'est intensifiée, portée par les organisations internationales et les dispositifs de coopération régionale, avec l'ambition de réduire ces inégalités de performance.

Cette dynamique s'inscrit dans un mouvement plus large de circulation des politiques publiques, caractérisé par l'adoption croissante de cadres normatifs standardisés. Pourtant, un constat s'impose : la convergence des politiques ne s'accompagne pas d'une convergence des résultats. Ce décalage interroge directement les fondements des approches dominantes du *policy transfer*, souvent fondées sur l'idée implicite qu'une "bonne politique" est, par nature, transférable et reproductible.

Le monde arabe¹ offre, à cet égard, un terrain d'analyse particulièrement éclairant. Depuis les années 1970, les États de la région ont progressivement construit un cadre de coopération ambitieux, reposant sur des stratégies communes, des institutions dédiées et des plans d'action réguliers. Cette structuration témoigne d'une volonté politique réelle d'inscrire la sécurité routière à l'agenda public régional.

Cependant, malgré cette convergence institutionnelle, les chiffres de la mortalité routière varient énormément d'un pays à l'autre. Les écarts observés révèlent l'absence de trajectoire commune, mettant en évidence les limites d'une approche fondée principalement sur la diffusion des politiques.

Dans ce contexte, Notre question centrale est donc : dans quelle mesure cette diffusion améliore-t-elle réellement la sécurité sur les routes ?

L'hypothèse défendue est que la diffusion des politiques, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une transformation des structures institutionnelles, produit des effets limités et souvent superficiels. En d'autres termes, la convergence formelle des cadres d'action masque une divergence substantielle des capacités de mise en œuvre.

En mobilisant une approche mixte combinant analyse statistique et examen institutionnel, cet article montre que le facteur déterminant réside moins dans les politiques adoptées que dans la capacité des États à les traduire en actions effectives. Il met ainsi en évidence le rôle central des capacités étatiques, des configurations de gouvernance et des systèmes d'information dans la production des résultats.

Ce travail propose, ainsi la notion de « diffusion sans transformation », pour décrire les situations dans lesquelles l'adoption de modèles exogènes ne s'accompagne pas d'une appropriation institutionnelle réelle.

2. Cadre théorique : diffusion et policy transfer

L'analyse s'inscrit dans le champ des travaux relatifs au policy transfer et à la diffusion des politiques publiques. Ces approches s'intéressent aux processus par lesquels des idées, des normes, ou des instruments et des modèles d'action publique circulent entre différents contextes nationaux.

Cette diffusion peut prendre plusieurs formes : imitation de modèles considérés comme efficaces, adaptation à des contextes spécifiques, ou encore adoption sous contrainte, notamment dans le cadre de recommandations internationales. Elle passa souvent par des réseaux d'experts, des organisations régionales et des dispositifs de coopération institutionnelle.

Cependant, la littérature souligne que le transfert de politiques ne garantit pas leur efficacité. Sa mise en œuvre dépend étroitement des capacités institutionnelles, de la qualité de la

¹ Le périmètre géographique de cette étude se limite aux États membres de la Ligue arabe. Il convient de le distinguer de la classification régionale de l'OMS (EMRO), laquelle intègre des pays non-arabes et exclut certains pays d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie), rattachés quant à eux à la région Afrique (AFRO).

coordination administrative et des caractéristiques propres à chaque État. L'écart entre l'adoption formelle et application réelle est ainsi une limite majeure de ces processus.

3. Une coopération régionale bien structurée... mais aux effets inégaux

L'échec relatif des modèles importés souligne qu'il est urgent de dépasser la simple reproduction de cadres normatifs. Pour être efficaces les politiques de sécurité routière doivent s'acclimater. Cela demande une analyse fine des réalités locales: les spécificités des systèmes administratifs nationaux, les réalités socioculturelles de la mobilité. En d'autres termes, l'efficacité de l'action publique dépend moins de la sophistication des outils empruntés que de la capacité des États à renforcer leurs propres structures pour les déployer.

3.1. Évolution historique et cadre institutionnel

Dès le début des années 1970, une volonté de coordination a émergé, symbolisée par le premier congrès arabe sur la circulation au Caire en 1972. Cet événement fondateur a inscrit la problématique routière dans un cadre de réflexion collective à l'échelle régionale, en résonance avec les orientations internationales (notamment la conférence de Vienne de 1968).

Cette dynamique s'est renforcée avec la création du **Conseil des ministres arabes de l'Intérieur** au début des années 1980. Cette institution est devenue le pivot de la coopération, permettant des rencontres régulières, des échanges de bonnes pratiques et une volonté d'harmoniser les politiques.

3.2. Une stratégie commune et des plans d'action

L'adoption de la stratégie arabe de sécurité routière par le Conseil des ministres arabes de l'intérieur en 2002 a marqué une étape décisive. dans la structuration régionale de l'action publique dans ce domaine.

Cette stratégie vise principalement :

- La protection des sociétés
- Le développement de la conscience du risque
- Le renforcement du sentiment des compétences
- L'amélioration des compétences des acteurs institutionnels
- le développement de la coopération entre l'État et la société civile.

Pour la concrétiser, une série de plans d'action triennaux a été lancée à partir de 2003, assurant une continuité jusqu'à aujourd'hui. La mise en œuvre a été confiée à des institutions comme l'Université arabe Naïf des sciences de la sécurité, montrant une volonté de structuration sur le long terme.

3.3. Changement de paradigme

À la fin des années 2000, sous l'influence des travaux des Nations Unies, la perception de la sécurité routière a connu un glissement sémantique et conceptuel. On est passé d'un "phénomène lié au développement" à une "crise globale", reconnaissant pleinement son

impact humain et économique. Les pays arabes ont alors pris une part plus active dans les débats internationaux sur le sujet.

3.4. Des limites persistantes

Malgré cette structuration institutionnelle, des écarts subsistent entre les intentions et les résultats. L'analyse révèle des limites persistantes :

Des données peu fiables: L'absence d'une définition commune d'un "tué sur la route" et le manque d'indicateurs standardisés entravent la comparabilité des données et la précision des analyses régionales.

Tableau 1 : Indicateurs de sécurité routière (1998-1999)

Pays	Tués / 100k hab.	Véhicules / 100k hab.	Tués / 100k véhicules
Tunisie	15	8855	173
Algérie	12	8860	139
Arabie Saoudite	20	2380	845
Libye	24	8298	293
Maroc	11	5273	216

Des trajectoires nationales divergentes

L'évolution du nombre d'accidents (voir tableau ci-dessous) montre des réalités très contrastées d'un pays à l'autre, reflétant aussi des lacunes dans la collecte des données.

Un décalage stratégique : Avoir un cadre commun ne garantit pas mécaniquement une convergence des résultats nationaux. Les réformes peinent à changer les pratiques sur le terrain.

Un contexte en mutation : La montée en puissance de l'automobile devenue un marqueur social et économique impose une adaptation des politiques publiques que les dispositifs actuels, parfois trop rigides, n'arrivent pas suivre.

Tableau 2 : Évolution des accidents (1990-1998)

Pays	1990	1994	1998
------	------	------	------

Pays	1990	1994	1998
Tunisie	9 329	9 901	11 229
Maroc	32 992	43 681	41 701
Jordanie	17 838	33 154	43 343

En conclusion, si le monde arabe a réussi à créer un espace de concertation et des référentiels partagés, le défi majeur reste entier : chaque État doit être capable de traduire ces ambitions régionales en une action nationale concrète et efficace.

Carte de l'espace arabe et des États membres de la Ligue arabe

4. La « diffusion sans transformation » : un transfert à vide

L'analyse des politiques de sécurité routière révèle un paradoxe : les pays arabes adoptent des stratégies régionales similaires, mais leurs performances restent très hétérogènes. Ce

phénomène souligne les limites d'une diffusion institutionnelle qui reste, pour l'essentiel, formelle.

4.1. L'incomparabilité des données statistiques

Le premier obstacle à une politique de sécurité efficace est l'incapacité à mesurer la réalité des accidents d'une manière fiable. Les systèmes statistiques nationaux présentent des faiblesses structurelles :

- Des données hétérogènes, fragmentaires et peu comparables.
- Aucune définition standardisée (comme la règle des 30 jours pour qualifier un décès).
- Un manque d'institutions capables de produire et de valider des informations selon des protocoles communs.

4.2. Entre le discours et la réalité

La diffusion de modèles et de stratégies communes ne produit pas automatiquement une convergence des performances. Cette situation s'explique par deux facteurs :

- Logique de conformité institutionnelle : L'adoption de lois ou de stratégies répond parfois davantage à un besoin de légitimité politique ou internationale qu'à une volonté réelle de réforme profonde.
- Absence d'appropriation effective : La transposition de textes ne suffit pas à changer les pratiques. Les politiques publiques se heurtent à la rigidité des contextes nationaux et au manque de capacités institutionnelles pour encadrer les systèmes de mobilité.

4.3. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes

Les données les plus récentes (2021) confirment ces disparités. Si les pays les plus riches (Qatar, Émirats) ont généralement de meilleurs résultats, la corrélation n'est pas automatique (voir le Koweït). Cela montre que d'autres facteurs entrent en jeu : la qualité des routes, le respect du code, la densité du trafic, la culture de la sécurité.

Tableau 1 : Taux de mortalité par accident de la route (pour 100 000 hab.) en 2021

Pays	Mortalité (Tués / 100 000 hab.)	Population (en millions)	PIB par habitant (USD)
Arabie Saoudite	35,9	35	23 000
Irak	27,3	41	5 500

Pays	Mortalité (Tués / 100 000 hab.)	Population (en millions)	PIB par habitant (USD)
Algérie	22,5	45	3 800
Libye	21,3	7	7 500
Maroc	17,0	37	3 400
Jordanie	17,0	11	4 400
Tunisie	16,5	12	3 700
Liban	16,4	6,8	7 000
Koweït	15,4	4,3	32 000
Syrie	14,9	—	—
Oman	10,6	5	15 000
Égypte	10,1	105	3 600
Émirats arabes unis	8,9	10	43 000
Bahreïn	8,0	1,7	25 000
Qatar	7,3	3	62 000
Palestine	—	5,3	—
Soudan	—	46	—
Yémen	—	34	—
Mauritanie	—	4,5	2 000
Djibouti	—	1,1	3 500
Somalie	—	17	—
Comores	—	0,9	1 500

Source : Compilation Banque mondiale / Organisation mondiale de la santé (2021).

En résumé, la diffusion d'outils communs n'a pas homogénéisé les résultats, car elle ne s'est pas accompagnée d'une transformation des conditions nécessaires à leur application. Produire une information fiable devient donc un enjeu politique en soi.

5. Rôle des structures étatiques dans la mise en œuvre

5.1. Une coordination difficile

Dans la plupart des pays arabes, la sécurité routière relève officiellement des ministères de l'Intérieur. Mais dans les faits, les responsabilités sont éparpillées entre plusieurs acteurs : Transports, Équipement, collectivités locales... Cette fragmentation nuit à la cohérence de l'action. Chaque administration agit selon sa logique, sans stratégie d'ensemble.

En effet, les fonctions essentielles de la politique de sécurité routière — telles que la délivrance des permis de conduire, l'immatriculation des véhicules, le contrôle technique ou encore la gestion des infrastructures et de la signalisation — sont réparties de manière variable selon les pays entre plusieurs institutions, notamment les ministères de l'Intérieur, des Transports, de l'Équipement ou les collectivités locales.

Cette dispersion des attributions engendre des difficultés de coordination et limite la cohérence globale de l'action publique. Elle se traduit par une fragmentation des interventions, dans laquelle chaque acteur opère selon ses propres logiques administratives, sans toujours s'inscrire dans une stratégie intégrée.

5.2. Le fossé entre décision et exécution

Les systèmes de gouvernance observés demeurent largement marqués par une centralisation des processus décisionnels. Les orientations stratégiques sont souvent définies au niveau central, tandis que leur mise en œuvre repose sur des structures opérationnelles confrontées à des contraintes multiples.

Ce décalage entre la décision et l'exécution limite l'adaptabilité des politiques publiques aux réalités locales. Il contribue également à une application inégale des mesures adoptées, en fonction des capacités administratives et des ressources disponibles.

Dans ce contexte, la diffusion de modèles organisationnels ou d'instruments standardisés ne suffit pas à garantir l'efficacité des politiques de sécurité routière. L'absence d'une gouvernance intégrée, capable d'articuler les différents niveaux d'intervention et de coordonner les acteurs concernés, constitue un facteur déterminant dans l'écart observé entre les objectifs affichés et les résultats obtenus.

5.3. Des structures d'étude en marge du pouvoir

La création de structures spécialisées dans les études et la recherche en matière de sécurité routière constitue une avancée notable dans plusieurs pays arabes. Pourtant, leur influence sur les décisions politiques reste faible. Ils fonctionnent souvent en périphérie, sans coordination régionale, ce qui limite leur impact.

Ces structures présentent, dans leur conception, un certain degré d'homogénéité, notamment en matière d'analyse des accidents, de production de données et de coordination entre les

acteurs concernés. Elles contribuent ainsi, en principe, à combler des lacunes identifiées dans les systèmes traditionnels de gestion de la sécurité routière.

Toutefois, leur rôle effectif dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques demeure limité. Dans plusieurs cas, ces structures fonctionnent en marge des processus décisionnels. Cette situation réduit leur capacité à influencer les orientations stratégiques et à traduire les résultats de la recherche en actions opérationnelles.

Par ailleurs, l'absence de coordination régionale entre ces dispositifs, ainsi que leur inscription dans des cadres institutionnels nationaux hétérogènes, limite leur contribution à la construction d'un savoir partagé à l'échelle du monde arabe. Ainsi, malgré leur développement, ces structures ne parviennent pas à constituer un levier structurant pour l'amélioration globale des politiques de sécurité routière.

Les acteurs clés de la sécurité routière

Institution	Domaine de compétence / Rôle principal
Ministère de l'Intérieur / Police de la circulation	Application des lois, contrôle des infractions, gestion du flux routier et maintien de l'ordre public.
Ministère des Transports	Élaboration des politiques de transport, réglementation du secteur et planification stratégique de la mobilité.
Ministère de l'Équipement et des Infrastructures	Construction et entretien des routes, signalisation routière, et amélioration de la qualité des infrastructures.
Ministère de la Santé	Gestion des services d'urgence, soins aux victimes d'accidents et programmes de réhabilitation médicale.
Centres de recherche et Universités	Réalisation d'études scientifiques, analyse des données d'accidentalité et recommandations basées sur des preuves.
Secteur de l'Éducation	Intégration de l'éducation à la sécurité routière dans les cursus scolaires pour sensibiliser les jeunes générations.

Institution	Domaine de compétence / Rôle principal
Société civile et ONG	Campagnes de sensibilisation, soutien aux victimes et plaidoyer pour des politiques de sécurité routière plus strictes.
Secteur des assurances	Évaluation des risques, indemnisation des dommages et contribution au financement de projets de prévention.

Même lorsque des stratégies nationales existent, leur traduction en actions concrètes dépend fortement de la qualité de la gouvernance, de la stabilité institutionnelle et de la capacité à assurer un suivi et une évaluation rigoureux. Ainsi, les différences de performance entre les pays reflètent moins une absence de modèles communs qu'une hétérogénéité des capacités étatiques à les mettre en œuvre.

Par ailleurs, les conférences et rencontres scientifiques régionales (comme celles organisées par l'Université Naif) sont des espaces importants pour échanger et diffuser des idées. Elles renforcent la circulation des modèles, sans pour autant garantir qu'ils seront vraiment appropriés localement.

<p>Université arabe Naïf des sciences de la sécurité <i>Centre d'études et de recherche</i></p> <p>Titre : L'ampleur des accidents de la route dans le monde arabe et les moyens d'y remédier</p> <p>Détails de publication : Riyad 1427 H – 2006 apr. J.-C.</p>	<p>Université arabe Naïf des sciences de la sécurité <i>Centre d'études et de recherche</i></p> <p>Titre : L'ampleur des accidents de la route dans le monde arabe et les moyens d'y remédier</p> <p>Détails de publication : Riyad 1427 H – 2006 apr. J.-C.</p>
<p>Figure 1 — Production scientifique dans le cadre de la coopération arabe en sécurité routière</p>	<p>Figure 2 — Actes d'une conférence arabe sur la sécurité routière</p>

6. Discussion : repenser la manière dont les politiques circulent

Les résultats de cette analyse nous invitent à reconsidérer de manière critique les postulats implicites qui sous-tendent les approches dominantes du transfert de politiques publiques. Ils remettent en cause l'idée qu'il suffirait de diffuser des modèles standardisés pour améliorer les performances.

Le cas du monde arabe met en évidence un découplage net : les pays convergent dans leurs engagements formels, mais pas dans leurs résultats. Cela révèle les limites d'une diffusion centrée sur les instruments, sans assez d'attention portée aux conditions pratiques de leur mise en œuvre.

Ce constat renvoie à un problème plus fondamental : celui de la capacité des États à intégrer, adapter et opérationnaliser les politiques transférées. L'analyse montre que la performance en matière de sécurité routière dépend moins de la conformité aux modèles internationaux que de la solidité des structures administratives, de la qualité de la coordination interinstitutionnelle et de la capacité à produire et exploiter des données fiables.

Dans cette perspective, la notion de « diffusion sans transformation » permet de qualifier une forme particulière de transfert de politiques, caractérisée par une adoption formelle des cadres normatifs sans modification substantielle des pratiques administratives. Ce type de diffusion répond souvent à des logiques de légitimation politique ou d'alignement international, mais produit des effets limités sur le terrain.

Au-delà du cas étudié, ces résultats s'inscrivent dans un débat plus large sur les conditions d'efficacité des politiques publiques dans les contextes de forte hétérogénéité institutionnelle. Ils suggèrent que les approches fondées sur la standardisation des solutions tendent à sous-estimer le poids des trajectoires nationales, des configurations de pouvoir et des cultures administratives.

Dès lors, une réorientation des politiques apparaît nécessaire. Plutôt que de privilégier la reproduction de modèles exogènes, il convient de promouvoir des démarches fondées sur :

- L'adaptation aux contextes nationaux
- Le renforcement des capacités institutionnelles
- L'amélioration des systèmes d'information
- La consolidation des mécanismes de coordination

L'enjeu n'est pas de diffuser davantage de politiques, mais de créer les conditions de leur appropriation effective. Cela implique de déplacer le centre de gravité de l'action publique, en passant d'une logique de conformité formelle à une logique de performance opérationnelle.

7. Conclusion

Notre analyse met en évidence un paradoxe central : l'existence d'un cadre régional structuré et de références communes ne suffit pas à garantir des résultats similaires.

Ce constat montre les limites d'une diffusion purement formelle des politiques publiques et rappelle le rôle déterminant des contextes nationaux. Il invite à repenser les modalités de transfert, en privilégiant des approches plus ancrées dans les réalités institutionnelles et organisationnelles de chaque État.

Références bibliographiques

Cadre théorique

- Dolowitz, D. P., & Marsh, D. (2000). *Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making*. *Governance*, 13(1), 5–24.
<https://doi.org/10.1111/0952-1895.00121>
- Dobbin, F., Simmons, B., & Garrett, G. (2007). *The global diffusion of public policies: Social construction, coercion, competition, or learning?* *Annual Review of Sociology*, 33, 449–472.
<https://doi.org/10.1146/annurev.soc.33.090106.142507>

Sécurité routière

- Organisation mondiale de la santé (2004). *World report on road traffic injury prevention*. Geneva: WHO.
- Organisation mondiale de la santé (2021). *Global status report on road safety 2021*. Geneva: WHO.

Performance et politiques publiques (comparaison internationale)

- Organisation de coopération et de développement économiques (2006). *Road safety performance: National peer review*. Paris: OECD Publishing.

Données économiques et indicateurs

- Banque mondiale (2021).
World Development Indicators. Washington, DC: World Bank.
Disponible sur : <https://data.worldbank.org>

Sources institutionnelles et empiriques

- Conseil des ministres arabes de l'intérieur (2002). *Stratégie arabe de sécurité routière*.
- Université arabe Naif des sciences de la sécurité (2006/2009). *Études sur l'ampleur des accidents de la route dans le monde arabe*.
- Observatoire National de la Sécurité Routière : *Données statistiques nationales (1993–2007)*.
- Actes des conférences arabes de la circulation routière (1989–2006).
- Ben Aissa, M. (2009). *La sécurité routière : Réalité et aspirations*. Riyad : Université arabe Naif des sciences de la sécurité, Centre d'études et de recherche.